

ФІЛОСОФІЯ

УДК 130.2:7.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14090085>

Естетичний досвід як механізм пізнання та формування культурної ідентичності в сучасному світі

Корницька Лариса Анатоліївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, гуманітарно-педагогічний факультет, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-8816-096X>

Бойко Валерія Андріївна,

асистент, кафедра режисури естради і шоу, факультет театру, кіно та естради, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-3439-7590>

Прийнято: 17.09.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

Анотація. Сучасний світ характеризується складними та стрімкими змінами в усіх сферах життя, що зумовлює необхідність розроблення нових підходів до осмислення естетичних переживань та їхньої ролі в культурному розвитку. Актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення естетичних переживань як важливого пізнавального механізму, який впливає на формування колективної свідомості та культурної ідентичності. Зростання значущості мистецтва у суспільстві – особливо в контексті

соціальних і політичних трансформацій – потребує розширення теоретичних рамок для оцінки впливу естетичного досвіду на культурний розвиток.

Мета статті – аналіз естетичних переживань як форми пізнання світу та визначення їхнього значення для розвитку культури й колективної свідомості. У дослідженні застосовано якісні методи, зокрема аналіз літератури та міждисциплінарний підхід, що дозволяє інтегрувати філософські, культурологічні та соціологічні аспекти. Автор також порівнює різні теоретичні концепції естетичного досвіду, що сприяє виявленню нових можливостей для розвитку цієї наукової галузі.

Результати дослідження засвідчують наявність значних прогалин в існуючих теоретичних підходах до вивчення естетичних переживань – зокрема, недостатнє врахування соціокультурних контекстів і впливу нових технологій. Встановлено, що естетичний досвід не тільки формує індивідуальне сприйняття, а й активно впливає на колективну свідомість, що може мати значний вплив на культурний розвиток. Крім того, з'ясовано, що традиційні методологічні підходи потребують переосмислення для адекватного відображення сучасних реалій.

У висновках підкреслено важливість естетичних переживань як ключового компонента пізнання світу – компонента, що потребує подальшого наукового вивчення. Розширення розуміння естетичного досвіду здатне суттєво поглибити знання про культурні процеси та вплинути на практичні аспекти культурної діяльності. Запропоновані напрямки подальших досліджень відкривають нові перспективи для філософії мистецтва, сприяючи розвитку наукових і культурних дискурсів.

Ключові слова: феноменологія, особистість, естетичний досвід, естетичне сприйняття, свідомість.

Aesthetic Experience as a Mechanism of Cognition and Formation of Cultural Identity in the Modern World

Larysa Kornytska,

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Technological and Professional Education and Decorative Arts, Faculty of Humanities and Pedagogy, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8816-096X>

Valeriia Boiko,

Assistant, Department of Stage and Show Directing, Faculty of Theatre, Film and Show, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3439-7590>

***Abstract.** The modern world is characterised by complex and rapid changes in all spheres of life, which necessitates the development of new approaches to understanding aesthetic experiences and their role in cultural development. The study's relevance is due to the need to study aesthetic experiences as an essential cognitive mechanism that influences the formation of collective consciousness and cultural identity. The growing importance of art in society - especially in the context of social and political transformations - requires expanding the theoretical framework for assessing the impact of aesthetic experience on cultural development.*

The article's purpose is to analyse aesthetic experiences as a form of cognition of the world and determine their significance for the development of culture and collective consciousness. The study employs qualitative methods, including literature analysis and an interdisciplinary approach that allows for the integration of philosophical, cultural, and sociological aspects. The author also compares different theoretical concepts of aesthetic experience, which helps to identify new opportunities for the development of this scientific field.

The study's results show significant gaps in the existing theoretical approaches to the study of aesthetic experiences, in particular, insufficient consideration of socio-cultural contexts and the impact of new technologies. It is established that aesthetic experience not only shapes individual perception but also actively influences collective consciousness, which can have a significant impact on cultural development. In addition, it is found that traditional methodological approaches need to be rethought to adequately reflect modern realities.

The conclusions emphasise the importance of aesthetic experiences as a critical component of knowledge of the world - a component that requires further scientific study. Expanding the understanding of aesthetic experience can significantly deepen knowledge of cultural processes and influence the practical aspects of cultural activity. The proposed directions for further research open new perspectives for the philosophy of art, contributing to developing scientific and cultural discourses.

Keywords: *phenomenology, personality, aesthetic experience, aesthetic perception, consciousness.*

Постановка проблеми. Сучасна філософія все частіше звертає увагу на роль естетичного переживання в процесі пізнання світу. Мистецтво не просто дарує людині красу чи насолоду – воно стає особливим засобом глибокого занурення в реальність, пропонує спосіб взаємодії з життям і, врешті-решт, можливість відкрити нові істини про себе і навколишній світ. Однак у чому виникає природа естетичного переживання? Чи може воно бути джерелом справжнього знання, на рівні з науковими або раціональними підходами? Чи здатне воно розкрити перед нами сховані відчуття буття і стати основою для особистісного та духовного зростання?

Естетичні переживання – це своєрідний міст між чуттєвим і раціональним, між суб'єктивним і об'єктивним. Вони не просто відображають зовнішній світ, а відкривають внутрішні, глибоко індивідуальні світи, в яких зливаються уявлення, емоції та інтуїція. Це відчуття цілісності, яке часто

залишається недосяжним у повсюдному житті та раціональному мисленні. Саме через естетичне переживання людина здатна вийти за межі звичайного сприйняття, відчутти незриме і осмислити його через красу і гармонію.

Однак це питання залишається багатоаспектним і вимагає глибокого осмислення. Поставлені проблеми спрямовують до розуміння того, як філософію мистецтва можна інтерпретувати і пояснювати естетичне переживання як форму пізнання світу. Тому ця стаття націлена на дослідження цього унікального явища, його значення для особистісного розвитку і духовного збагачення людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує ключові підходи до розуміння естетичних переживань та їх ролі у пізнавальній діяльності, розроблені у філософії та естетиці.

Одним із основних підходів до дослідження естетичних переживань є феноменологія, представлена роботами Едмунда Гуссерля та Моріса Мерло-Понті. Гуссерль стверджував, що естетичний досвід є інтенціональним актом, який розкриває сутність предметів не через їх раціональне усвідомлення, а через переживання, яке розкривається у свідомості. Мерло-Понті акцентував увагу на тілесності сприйняття, наголошуючи, що естетичний досвід у мистецтві формує наше ставлення до світу завдяки поєднанню тілесних відчуттів і емоцій. Цей підхід, висвітлений у роботах Кулик А.О. [1], Загайська Д. [2], Піщанська В.М. [3] є основою для статті, адже він підкреслює цілість естетичного переживання як синтезу інтелектуального та чуттєвого сприйняття.

Естетичний емпіризм, представлений, зокрема, у працях Джона Дьюї, акцентує увагу на досвіді як основі естетичного сприйняття [4]. У своїй роботі «Мистецтво як досвід» Дьюї доводить, що естетичне переживання є універсальною формою пізнання, яка інтегрує відчуття, емоції та інтелектуальні процеси. Для цього естетичний досвід є формою іншого контакту з реальністю, який не можна обмежити до формальних чи логічних

рамок. Такий підхід цінний для статті, після чого підкреслює можливість виходу за межі раціонального пізнання завдяки естетичному досвіду

Теоретики культурології, такі як Кліффорд Гірц та Мішель Фуко, досліджують естетичні переживання в контексті культури, наголошуючи, що вони є відображенням та водночас формуючим елементом суспільних цінностей. Гірц, наприклад, розглядає мистецтво як «текст», який передає і підтримує культуру, а Фуко акцентує увагу на ролі мистецтва у встановленні та підтриманні культурних норм. У статті цей підхід, висвітлений у роботах Полатайко О.М. [5], Миленька Г.Д. [6] підкреслює, що естетичні переживання не тільки впливають на індивіда, а й формують колективну свідомість та культурні орієнтири суспільства.

Таким чином, аналіз літератури показує багатовимірність естетичних переживань як форми пізнання. Різні філософські підходи, від феноменології та герменевтики до психоаналізу та культурології, підкреслюють, що естетичний досвід є аспектом індивідуального та колективного сприйняття світу, розширюючи його розуміння за межі раціонального.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значні досягнення у вивченні даної теми, залишається низка невирішених аспектів, які потребують подальшого дослідження. Однією з основних прогалин є недостатнє розуміння того, як естетичний досвід впливає на формування колективної свідомості та культурної ідентичності. Багато досліджень зосереджуються на індивідуальному досвіді, але питання про те, як ці індивідуальні переживання вплітаються у ширшу соціальну структуру, залишаються недостатньо висвітленими.

Крім того, методологічні підходи, що використовувалися в попередніх дослідженнях, часто обмежені традиційними філософськими рамками, які не завжди враховують нові культурні контексти та технологічні зміни. В умовах сучасного світу де мистецтво стає все більш інтерактивним і цифровим, важливо розробити нові методи, які можуть адекватно відобразити ці зміни.

Дане дослідження покликане сприяти глибшому розумінню значення естетичного досвіду для розвитку культури та колективної свідомості.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження ролі естетичних переживань у процесі пізнання світу через мистецтво.

Завдання дослідження:

- проаналізувати філософські концепції естетичного досвіду та його зв'язок із процесом пізнання;

- дослідити особливості естетичного сприйняття як інструменту інтелектуального та емоційного засвоєння світу;

- оцінити значення естетичного досвіду для розвитку культури та колективної свідомості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль мистецтва в осмисленні реальності та формуванні культурної самосвідомості є ключовою в сучасній естетиці й культурології, де мистецтво, поряд із філософією і наукою, служить засобом вираження глибинних культурних значень. Згідно теорії системи, висунутої М. Каганом, культура є складною системою, де різні форми діяльності, такі як філософія, наука і мистецтво, забезпечують взаємодоповнюючі функції, забезпечуючи здатність культури до рефлексивної саморегуляції [7]. У цій системі філософія виступає «свідомістю» культури, наука – її пізнанням, а мистецтво – самосвідомістю, через яку культура відображає себе, створюючи «культуро-бачення».

Мистецтво у цьому сенсі – це не просто відображення зовнішньої дійсності, але й процес її створення, втілений через художній образ. Художній образ, у розумінні науки чи догматів релігії, несе у собі певний символізм, який говорить мовою емоцій та інтуїції. Це зображення є унікальним, однак, як зазначав іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет, воно охоплює «нескінченне у кінцевому» і «невисловлюване у висловленому» [7]. Художній світ, створений митцем, не ідентичний реальності, але концентрує в собі особливу виразність,

яка робить його самодостатнім світом, здатним існувати за власними внутрішніми законами.

Ця здатність мистецтва створювати явний світ має свої витoki ще з античності, де через поєднання понять *poiesis* (творення), *mimesis* (відображення) та *techne* (майстерність) розкриває його природу. Мистецтво, як вважає Отич, можна розглядати через феноменологічну призму, як подію завжди нового, непізнаного сенсу, що розкривається лише в певному бутєвому контексті [7]. Це підхід, що робить не стільки відображення дійсності, скільки створення нового бачення, нового значення, яке відбувається з кожним зміненним новим витвором. Мистецтво, таким чином, не має єдиної сутності, воно є принципово невизначеним та апофатичним, що означає його неспроможність бути охопленим якимось одним визначенням або терміном.

У класичних моделях мистецтво є, з одного боку, формою суспільної свідомості, яка відображає реальність, а з іншого – простором, де концентрується естетичне ставлення людини до світу. Воно стає каналом зв'язку, через який можливо висловити невидиме, неосяжне. Така багатшаровість та невловимість мистецтва обумовлює появу різноманітних підходів до його трактування в історії філософії: від Аристотелевої концепції мімезису до Ніцшеанського бачення мистецтва як метафізичного способу осягнення естетичного феномену світу.

У підсумку, мистецтво – це спосіб побачити світ через інтуїтивне й емоційне сприйняття. Воно є самосвідомістю культури, де кожний твір, будучи своєрідним «подвоєнням» реальності, не лише відображає, а й трансформує її.

Естетичні переживання – це унікальний шлях пізнання, що відкривається перед людиною простір почуттів, уявлень та думок, які іноді недоступні для звичайного раціонального мислення. Жак Рансьєр відзначив, що естетика формується на стику піднесеного і повсюдного, високих мистецьких досягнень та ритмів повсюдного життя [8]. Це парадоксальне

поєднання виражає той простір, у якому особистість переживає красу, знаходиться нове бачення світу, переплітаючи інтуїцію з роздумами.

Тетяна Сільваші, міркуючи про природу мистецтва, говорить, що воно не є способом комунікації в традиційному сенсі [9, с. 81]. На її думку, мистецтво – це інструмент, здатний трансформувати сприйняття, побудувати нову чуттєвість, розширити межі нашого досвіду. У процесі естетичного переживання людина набуває здатності розуміти, відчувати і пізнати світ поза рамками раціонального осмислення, проходячи через емоційне і чуттєве осягнення прекрасного. Кожен новий естетичний досвід, досягнутий через взаємодію з мистецтвом, є важливою сходинкою до глибшого розуміння людської сутності та її місця у світі.

Аристотель, звертаючись до сутності творчості, наголошує, що прагнення до краси є природним аспектом людської суб'єктивності. У цій прагненні проявляється глибинне бажання долати звичайне, прагнучи до вищого – трансцендування. Естетична насолода виникає як природна реакція на щось вічне та невідчужене часу, відрізняючи людину від інших живих істот. На думку Ніни Астрахан, художня творчість, у трактуванні Аристотеля, є актом, що не має нагальної необхідності, але здатне приносити естетичне задоволення та створити нову дійсність, яка існує завдяки індивідуальній інтерпретації митця [10, с. 86]. Ця суб'єктивність є фундаментом, на якому майбутнє мистецтво, і його значення виявляється саме в процесі осмислення пережитого.

У контексті естетичних переживань важливою є думка Гегеля, який вважав мистецтво засобом переходу від реального до ідеального [1, с. 169]. Хоча він і ставить філософське мислення вище за естетичне споглядання, саме останнє, на його думку, на загальне людське життя додатковими змістами, трансформуючи повсюдність у простір натхнення і творчості. Гегель сприймає естетику як «царство прекрасного», що має значний соціальний вплив і здатність об'єднувати людей. Завдяки цій здатності мистецтво і культура

забезпечують статус важливих елементів суспільного життя, що формують естетичні ідеали та цінності для всього людства [11].

Гусерль, засновник феноменології, розглядає естетику як певну форму життя, яка обґрунтовується на феноменологічному сприйнятті світу. Він закликає до розгляду естетичних переживань як активного процесу, що розкриває глибокий зв'язок між індивідуальним «я» і оточуючим світом [1, с. 170]. Для Гусерля, естетичний досвід – це не тільки момент насолоди, а й можливість проникнення у сутність речей, їхню справжню природу. Через феноменологічний підхід естетика стає не просто «чистим» спогляданням, а кількістю елементом особистісного розвитку.

Таким чином, естетичні переживання можна розглядати як спосіб пізнання, де людина занурюється в глибину своєї свідомості, відкриваючи нові аспекти можливостей. Це пізнання не раціональне і не емпіричне в загальноприйнятому сенсі. Естетичне осягнення світу виходить за рамки логічного аналізу, проте воно є джерелом сенсів та цінностей, які, можливо, ніколи не знайдуть виразу в словах або концепціях. Естетика – це не просто знання про прекрасне; це знання, яке збільшує людину над обмеженнями повсюдного досвіду, даруючи їй можливість торкнутися вічного, де поєднуються минуле, теперішнє і майбутнє в єдиному акті переживання [12].

У даному руслі важливо звернутися до поняття естетичного досвіду. Естетичний досвід відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні культури та колективної свідомості, надаючи новий вимір у пізнанні світу. Його значення полягає не лише в здатності досягти гармонії, а й у створенні культурної основи, яка об'єднує покоління через спільне осмислення цінностей. Естетичний досвід, як відзначили класики філософії, на кшталт Джона Дьюї, є формою особистісного розвитку, що пов'язує нас із джерелами краси, які лежать у мистецтві та навколишньому світі. У взаємодії ця людина осягає природну гармонію, яка, словами Дьюї, переходить від дисгармонії до гармонії, підвищуючи її здатність до духовного самовдосконалення [4].

Аналізуючи цей феномен, ми бачимо, як естетичний досвід стає джерелом культуротворення. Він є основою соціокультурного досвіду, завдяки якій особистість не тільки розвиває власні світоглядні орієнтації, а й інтегрується в систему культурних цінностей суспільства [14]. Взаємодія з мистецтвом збагачує світогляд і допомагає формувати свідомий естетичний смак, здатність оцінювати, розуміти та створювати красу.

Естетичний досвід також розширює колективну свідомість, формуючи спільне сприйняття та об'єднуючи різні верстви суспільства. Він дає можливість відчувати себе частиною загальної культурної спадщини, відображеної у мистецьких традиціях, що передаються від покоління до покоління. Це особливо важливо в епоху глобалізації, коли спостерігається забезпечення збереження культурної самобутності та національної цінності [5, с. 123].

Мистецтво виступає як універсальний механізм, який зберігає та відтворює досвід людства, дозволяючи кожному зануритися в його глибинний сенс. Саме завдяки мистецтву формуються такі естетичні якості, як смак, емоції, відчуття задоволення від прекрасного, що стає невід'ємною частиною індивідуальної діяльності. Таким чином, естетичний досвід не тільки збагачує інтелектуально, але й формує у людини потребу у творчості – відкриваючи шляхи для духовного зростання [15].

Отже, естетичний досвід виявляється елементом, який сприяє не тільки розвитку особистості, але й збагаченню культури загалом. У сучасному суспільстві він стає джерелом натхнення – основою для формування культурної свідомості та духовного багатства, яке є необхідним для майбутніх поколінь [16].

Висновки. Аналіз філософських концепцій естетичного досвіду дозволяє з'ясувати, що естетичне переживання є елементом пізнавальної діяльності – воно розширює межі раціонального пізнання, включаючи емоційний та інтуїтивний аспекти. Філософські концепції, такі як феноменологія, естетичний емпіризм і герменевтика, наголошують на ролі

естетичного досвіду як унікальної форми розуміння сутності речей, що не завжди доступна традиційним методам пізнання.

Дослідження особливостей естетичного сприйняття показало, що естетичне сприйняття є водночас інтелектуальним і емоційним процесом, що об'єднує суб'єктивний досвід з об'єктивним світом. Завдяки естетичному сприйняттю мистецьких творів особа отримує можливість побачити й зрозуміти реальність на новому рівні.

Значення естетичного досвіду для розвитку культури та колективної свідомості полягає в його здатності відображати та трансформувати суспільні ідеї та цінності. Естетичний досвід стає інструментом не лише особистісного, а й соціального пізнання – сприяючи зміцненню культурної спадщини та формуванню колективної ідентичності. Крім того, естетичні переживання стимулюють розвиток критичного мислення та етичних орієнтирів, що є важливим фактором для сучасного суспільства.

Список використаних джерел

1. Кулик А.О. Феноменологія естетичних переживань (особистості) і американська філософія мистецтва: порівняльний аналіз. *Культурологічний альманах*. 2023. Вип. 3. С.167-174.
2. Загайська Д. Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду. *Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія*. 2016. Вип. 29. С.27-36.
3. Піщанська В.М. Козацька культура доби українського бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». 2018. 433 с.
4. Дьюї Д. Досвід і освіта. Перекл. з англ. М. Василечко. Л.: Кальвалія, 2003. 84 с.

5. Полатайко О.М. Художньо-естетичний досвід у хореографічній діяльності підлітка. С. Вісник Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 2017. Вип. 23 (28). 121-125.

6. Миленька Г.Д. Ідеї «філософії мистецтва» Ф. Шеллінга в системі художніх поглядів Леся Кураса. *Наукові записки*. Т. 18. Спеціальний випуск С.92-95.

7. Отич О.М. Мистецтво як форма суспільної свідомості та сфера творчої людської діяльності. 2014. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5224/1/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9E..pdf (дата звернення: 05.08.2024).

8. Rancière J. *Le Partage du sensible: Esthétique et politique*. Paris: La Fabrique. 1998. 74 p.

9. Сільваші Т. *Дерево Одиссея: Есеї, тексти, фото*. Київ: ArtHuss. 2020. 288 с.

10. Астрахан Н. *Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія*. Київ: Академвидав. 2014. 390 с.

11. Heidegger M. *Die Grundprobleme der Phänomenologie*. Frankfurt am Main: Klostermann. 2005. 474 p.

12. Maceina A. *Buržuazios žlugimas. Raštai*. Vilnius: Mintis, 1992. 477 p.

13. Maldine H. *Regard, Parole, Espace*. Les éditions du cerf. 2012. 408 p.

14. Гук О.Ф. Теоретичні передумови формування естетичної культури. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*. 2013. Вип. 18. С. 193-199.

15. Бондаревська І. А. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII–XVIII ст. / І. А. Бондаревська. К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. 308 с.

16. Дем'янчук О.Н., Чихурський А.С., Берлач О.П. *Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату: монографія*. Луцьк.: Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2017. 219 с.